

Influência dos fatores meteorológicos na incidência de dengue no estado do Maranhão

Influence of weathers factors on dengue incidence in the state of Maranhão

Francisco Eduardo Almeida-de-Souza ^{1*}, Isabela Resende Ávila ², Juliana Maria Trindade Bezerra ^{1,2,3}

¹ Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, Centro de Ciências Agrárias, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, Maranhão, Brasil

² Programa de Pós-Graduação em Parasitologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

³ Departamento de Química e Biologia, Universidade Estadual do Maranhão, Caxias, Maranhão, Brasil

RESUMO

Objetivo: O objetivo do estudo foi a correlação entre fatores meteorológicos (precipitação, umidade e temperatura) e a incidência de dengue no estado do Maranhão (2012-2023).

Métodos: Foram analisados dados do DATASUS e do INMET. Foi calculada a taxa de incidência aplicado o teste de correlação de Spearman com defasagem temporal (0 a 3 meses). **Resultados:** os resultados mostraram maior incidência na estação chuvosa

($p < 0,0001$) e correlações moderadas para precipitação ($r = 0,58$; 2 meses de defasagem) e umidade ($r = 0,54$; 1 mês). A temperatura apresentou correlação negativa ($r = -0,48$).

Conclusão: A precipitação e umidade, especialmente com defasagem, influenciam significativamente a dengue, enquanto a temperatura não teve associação positiva. O estudo destaca a importância de variáveis climáticas no planejamento de ações de controle, sugerindo a incorporação de defasagens temporais em modelos preditivos.

Palavras-chave: meteorologia; clima; correlação de dados; associação; dengue

Key-words: meteorology; climate; data correlation; association; dengue

INTRODUÇÃO

A dengue é uma doença viral transmitida por mosquitos que afeta milhões de pessoas em regiões tropicais. É causada pelo vírus do gênero *Flavivirus* e transmitida principalmente pelas fêmeas dos mosquitos da espécie *Aedes aegypti* (Linnaeus, 1786)^{1,2}. Em 2024, as notificações de dengue ultrapassaram 6,4 milhões de casos prováveis no

* Email: franciscosouza2@aluno.uema.br

Brasil³. A dengue também representa um importante problema de saúde pública no estado do Maranhão, com áreas de atenção epidemiológica identificadas². A transmissão da dengue é influenciada por variáveis meteorológicas, como precipitação umidade e temperatura. Compreender essa relação e os padrões de ocorrência é essencial para o controle dessa arbovirose⁴.

A biologia dos vetores da dengue é intimamente relacionada às variáveis climáticas. Temperaturas mais altas podem acelerar o ciclo de vida do mosquito, enquanto a precipitação cria ambientes propícios para a sua reprodução. A umidade também é crucial pois influencia a longevidade dos mosquitos⁵. Estudos anteriores realizados no estado do Maranhão analisaram a relação entre a incidência de dengue e variáveis meteorológicas a nível municipal. Esses estudos forneceram compreensões importantes, mas limitaram-se a uma perspectiva local⁶⁻⁸. Ainda não foi publicado um estudo de abrangência estadual sobre fatores climáticos e a incidência de dengue. Essa abordagem permite uma interpretação ampla dos fatores que influenciam a transmissão da dengue nessa área de estudo.

A presente pesquisa visa preencher essa lacuna, tendo como objetivo analisar a correlação da incidência de dengue com variáveis meteorológicas em todo o estado do Maranhão no período de 2012 a 2023. Ao expandir o escopo da análise, espera-se identificar padrões que não foram observados em estudos municipais.

MÉTODOS

O desenho de estudo da presente pesquisa é do tipo observacional retrospectivo, o qual utiliza dados de séries históricas. Os dados de casos de dengue e a população residente do Maranhão (censo de 2010) foram coletados do Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Informação e Informática do SUS (DATASUS)³. Foram selecionadas as notificações mensais de dengue entre 2012 e 2023 no estado do Maranhão. A taxa de incidência (TI) foi calculada por 1 milhão de habitantes (número de casos/população x 1.000.000). Os dados meteorológicos foram obtidos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)⁹. Foram coletados dados mensais das estações convencionais do estado do Maranhão. As variáveis de precipitação total (mm), umidade relativa do ar (%) e temperatura média (°C) foram selecionadas para a análise. Foi calculada média das estações convencionais para obter o valor mensal de cada variável para o estado do Maranhão, ignorando os valores nulos.

São apresentadas estatísticas descritivas de cada variável (média, máximo e total). A distribuição mensal da incidência e precipitação da série histórica completa é apresentada em mediana e intervalo interquartil. A diferença da incidência entre a estação chuvosa (dezembro a maio) e a estiagem (junho a novembro) foi analisada com o teste estatístico Mann-Whitney. A correlação da incidência com as variáveis meteorológicas foi analisada com o teste de correlação de Spearman (r), utilizando defasagem temporal de 0 a 3 meses das variáveis climáticas em relação à taxa de incidência. Todos os testes foram realizados no programa GraphPad Prism 8.0 com intervalo de confiança de 95%.

RESULTADOS

Entre 2012 e 2023 foram registrados 75.100 casos prováveis de dengue no estado do Maranhão, com média de incidência de 75,1 casos e TI máxima de 861,6 em abril de 2016 (Figura 1A). A precipitação total acumulada no período foi de 18.545 mm, com média de 128,8 mm e precipitação máxima de 468,7 mm em março de 2022 (Figura 1B). A umidade relativa do ar média do período foi de 74,7% e umidade máxima de 88,7% em março de 2022 (Figura 1C). A média da temperatura média do período foi de 27,6°C, com temperatura máxima de 30°C em setembro de 2017 (Figura 1D).

A comparação visual do gráfico da distribuição mensal da incidência de dengue e da precipitação indica uma correspondência entre as duas variáveis durante os meses dos anos do período avaliado (Figura 2A). A incidência de dengue foi maior nos meses da estação chuvosa, com significância estatística ($p < 0,0001$) e diferença percentual de 59,8% em relação ao período de estiagem (Figura 2B).

A correlação da incidência com as variáveis meteorológicas teve valores moderados. A correlação com a precipitação sem defasagem temporal teve um valor de 0,41 (IC 0,26; 0,54). O maior valor de correlação com a precipitação foi observado na análise utilizando 2 meses de defasagem, com r de 0,58 (IC 0,45; 0,68). A correlação com a umidade do ar sem defasagem temporal teve um valor de 0,44 (IC 0,29; 0,57). O maior valor de correlação com a umidade foi observado em 1 mês de defasagem, com r de 0,54 (IC 0,41; 0,65). A temperatura média não teve correlação positiva com a incidência de dengue no período analisado (Tabela 1).

DISCUSSÃO

A análise descritiva indicou uma relação aparente entre a distribuição mensal das séries históricas de incidência e precipitação, com as incidências de dengue concentrando-se nos primeiros meses do ano. Essa avaliação também foi feita de forma descritiva em um estudo anterior realizado no estado do Maranhão e com um estudo realizado no município de São Luís, com os casos de dengue concentrados no primeiro semestre^{2,7}. A análise estatística realizada entre a estação chuvosa e a estiagem confirma essa observação. A incidência de dengue foi maior na estação chuvosa, concordando com o estudo realizado no município de São Luís (Maranhão), com mais casos ocorrendo nos meses de maior pluviosidade⁷.

A análise de correlação demonstrou associação moderada da incidência de dengue com as variáveis de precipitação e umidade do ar. De acordo com um estudo realizado no estado do Ceará, a precipitação e umidade do ar estão diretamente relacionados a ocorrência da dengue no estado¹⁰. Esses achados epidemiológicos estão de acordo com resultados experimentais encontrados em estudos sobre a influência das variáveis ambientais na biologia do vetor⁵. A temperatura não teve correlação positiva com a incidência de dengue. O estudo realizado no Ceará também não encontrou associação positiva¹⁰. Em contrapartida, outros estudos realizados no Brasil encontraram associação da temperatura com a ocorrência da dengue^{11,12}. A fraca correlação da ocorrência de dengue e a temperatura nos estados do Maranhão, Ceará e outras localidades pode ser devido a efeitos de confusão de fatores socioeconômicos¹³.

A correlação da incidência de dengue com a precipitação foi maior com dois meses de defasagem e com a umidade foi maior com um mês de defasagem. Isso significa que as chuvas de dois meses atrás e a umidade de um mês atrás têm mais influência na incidência atual. Essa abordagem considera o tempo do ciclo de vida do vetor, o período de incubação do vírus e o tempo do início dos sintomas até a notificação do caso¹⁴. O método de correlação com defasagem temporal determina o tempo entre a incidência e as variáveis climáticas, fornecendo ideias complementares sobre a relação entre essas variáveis¹⁵. Uma das limitações do estudo é relacionada aos dados das variáveis meteorológicas, pois apenas alguns municípios do estado do Maranhão possuem estações meteorológicas. Além disso, os valores nulos foram apenas ignorados no cálculo das médias, sem utilização de métodos de complementação ou transformação. Outra limitação é intrínseca ao método de correlação, pois a análise de correlação considera apenas a relação individual e não aborda o co-efeito de outros fatores climáticos.

CONCLUSÃO

Esses resultados sugerem que a precipitação e a umidade do ar têm um impacto mais significativo na incidência de dengue, especialmente quando consideradas com defasagem temporal. A temperatura média, por outro lado, não teve uma correlação positiva significativa com a incidência de dengue no período estudado. A abordagem de nível estadual mostrou-se importante para a compreensão geral das relações entre a ocorrência da dengue e as variáveis climáticas no Maranhão.

AGRADECIMENTOS

Francisco Eduardo Almeida-de-Souza agradece o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

REFERÊNCIAS

1. Nilson Aguiar E Moura D, Teixeira Silva A, Amaral Rody L, Oliveira Reis NE, Alexandra Alves W, De Oliveira Simões M. Epidemiologia da dengue em Minas Gerais de 2009 a 2019: uma análise descritiva. *HU Rev.* 2022;48:1–9. doi: 10.34019/1982-8047.2022.v48.36236
2. Almeida De Souza FE, Do Carmo Silva A, Alves Soares Vaz De Castro P, Corrêa De Araújo Gomes H, Trindade Bezerra JM. Epidemiological profile and spatial analysis of probable cases of dengue registered from 2010 to 2021 in the state of Maranhão. *Rev Patol Trop.* 2024;53(2):73–89. doi: 10.5216/rpt.v53i2.76833
3. Ministério da Saúde. Informações de Saúde (TABNET) – DATASUS. 2024 [cited 2024 Dec 9]. Available from: <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>
4. Jing Q, Wang M. Dengue epidemiology. *Global Health Journal.* 2019;3(2):37–45. doi: 10.1016/j.glohj.2019.06.002
5. Schmidt CA, Comeau G, Monaghan AJ, Williamson DJ, Ernst KC. Effects of desiccation stress on adult female longevity in *Aedes aegypti* and *Ae. albopictus* (Diptera: Culicidae): results of a systematic review and pooled survival analysis. *Parasite Vectors.* 2018;11(1):267. doi: 10.1186/s13071-018-2808-6
6. Gonçalves Neto VS, Rebêlo JMM. Aspectos epidemiológicos do dengue no Município de São Luís, Maranhão, Brasil, 1997-2002. *Cad Saúde Pública.* 2004;20:1427–31. doi: 10.1590/S0102-311X2004000500039
7. Pinho De Carvalho AC, Couto Portela F, Azevedo Feitosa Ferro T, Quaresma Bomfim MR. EPIDEMIOLOGIA DO VÍRUS DO DENGUE EM SÃO LUÍS,

MARANHÃO, NO PERÍODO DE 2002 a 2012. *Rev Patol Trop.* 2016;45(3):243. doi: 10.5216/rpt.v45i3.43503

8. Marques LR, Moraes SL de, Morato RG, Rodrigues ZMR. Clima e casos de dengue em São Luís, Maranhão, Brasil. *Rev Dep Geogr.* 2023;43:e193353–e193353. doi: 10.11606/eISSN.2236-2878.rdg.2023.193353
9. Ministério da Agricultura. Instituto Nacional de Meteorologia - INMET. 2024 [cited 2024 Dec 10]. Available: <https://portal.inmet.gov.br/>
10. Morais SMD, Farias SSD. Influence of climatic variables on the epidemiological situation of dengue in the Ceará- Brazil. *RSD.* 2021;10(12):e181101220313. doi: 10.33448/rsd-v10i12.20313
11. Araújo MLV, Nascimento Filho A, Cordeiro A, Sampaio R, Moret M, Rosário R, et al. Spatial-temporal Correlation of Dengue Fever and Climatic Variables in the City of São Paulo, Brazil. *RSD.* 2021;10(3):e7010313067. doi: 10.33448/rsd-v10i3.13067
12. Xavier LL, Honório NA, Pessanha JFM, Peiter PC. Analysis of climate factors and dengue incidence in the metropolitan region of Rio de Janeiro, Brazil. Samy AM, organizador. *PLoS ONE.* 2021;16(5):e0251403. doi: 10.1371/journal.pone.0251403
13. Ogashawara I, Li L, Moreno-Madriñán MJ. Spatial-Temporal Assessment of Environmental Factors Related to Dengue Outbreaks in São Paulo, Brazil. *GeoHealth.* 2019;3(8):202–17. doi: 10.1029/2019GH000186
14. Tuladhar R, Singh A, Varma A, Choudhary DK. Climatic factors influencing dengue incidence in an epidemic area of Nepal. *BMC Res Notes.* 2019;12(1):131. doi: 10.1186/s13104-019-4185-4
15. Wang Z, Chan HM, Hibberd ML, Lee GKK. Delayed Effects of Climate Variables on Incidence of Dengue in Singapore during 2000-2010. *APCBEE Procedia.* 2012;1:22–6. doi: 10.1016/j.apcbee.2012.03.005

Figura 1. Séries históricas da incidência de dengue e variáveis meteorológicas no estado do Maranhão entre 2012 e 2023: a) taxa de incidência, b) Precipitação, c) Umidade do ar, d) temperatura média.

Figura 2. Sazonalidade da incidência de dengue e precipitação no estado do Maranhão entre 2012 e 2023: a) distribuição mensal da incidência de dengue e distribuição mensal da precipitação (com a mediana e o intervalo interquartil de cada mês), b) mediana com intervalo de confiança (IC 95%) da incidência de dengue na estação chuvosa e do período de estiagem (o p representa a significância no teste Mann-Whitney).

Tabela 1. Correlação da incidência de dengue com variáveis meteorológicas no estado do Maranhão entre 2012 e 2023.

Variáveis	r (IC 95%)			
	Sem defasagem	Lag 1 mês	Lag 2 meses	Lag 3 meses
Precipitação	0,41 (0,26; 0,54)	0,56 (0,43; 0,66)	0,58 (0,45; 0,68)	0,45 (0,30; 0,58)
Umidade	0,44 (0,29; 0,57)	0,54 (0,41; 0,65)	0,50 (0,36; 0,62)	0,31 (0,15; 0,46)
Temperatura média	-0,44 (-0,56; -0,29)	-0,48 (-0,60; -0,33)	-0,35 (-0,49; -0,19)	-0,11 (-0,27; 0,06)

IC 95%= intervalo de confiança. r= correlação de Spearman. Lag= defasagem temporal.